

**CHOYNAK EGILADI, HAQIQAT OCHILADI: NOTO‘G‘RI NISBATLAR
TAHLILI**

X.Mirzaaxmedov

NamDU o‘quv-uslubiy boshqarma boshlig‘i

B.Talapov

Yuridik fakulteti dekani

M.Akayeva

Davlat huquqi va boshqaruvi kafedrası mudiri

O.Pulatov

Tuzuvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Erkin Vohidovning “Kamtarlik haqida” she‘ri tahlil qilinadi. Mazkur she‘rning Yunus Emro, Jaloliddin Rumiy hamda Imom G‘azzoliy kabi mumtoz adabiyot namoyandalari ijodidan ta’sirlangan holda yozilganligi yoki uning mutlaqo shoirning o‘ziga xos, original asari ekanligi masalasi atroflicha yoritiladi.

Kalit so‘zlar: shoir, she‘r, choynak, piyola, fikr, g‘azal, aruz, kitob, professor, kamtarlik, kibr, adabiyot.

Аннотация. В данной статье анализируется стихотворение Erkin Vohidova «О скромности». Рассматривается вопрос о том, было ли данное произведение создано под влиянием представителей классической литературы, таких как Yunus Emro, Jaloliddin Rumiy и Imom G‘azzoliy, или же оно является полностью оригинальным и уникальным произведением самого поэта.

Ключевые слова: поэт, стихотворение, чайник, пиала, мысль, газель, аруз, книга, профессор, скромность, гордыня, литература.

Abstract: This article analyzes the poem “On Humility” by Erkin Vohidov. It explores whether the poem was written under the influence of classical literary figures such as Yunus Emro, Jaloliddin Rumiy, and Imom G‘azzoliy, or whether it is a completely original and unique work of the poet himself.

Keywords: poet, poem, teapot, bowl, idea, ghazal, aruz, book, professor, humility, pride, literature.

XX asr o‘zbek adabiyotining zabardast namoyandalaridan biri, “O‘zbekiston qahramoni” Erkin Vohidov ijodi haqida adabiyotshunos Naim Karimov quyidagi fikrlarni bildiradi: Erkin Vohidov aruz vaznini zamondoshlariga go‘yo o‘n to‘rt kunlik oydek yangilab, sayqallab taqdim etdi, unga yangicha joziba va hayot baxsh etdi. Ilgari “sovet davriga yot”, “eskirgan”, “yangi davr g‘oyalarini ifodalashga noqobil” deya baholangan aruz vazni shoir ijodi tufayli zamonaviy, serimkon va

jozibador she’riy shakl sifatida qayta tiklandi²². Darhaqiqat, Erkin Vohidov o‘zbek she’riyatida asosan barmoq vazni yetakchilik qilayotgan bir davrda mumtoz ruh va aruz an’analarini nihoyatda nozik va badiiy uyg‘unlikda qayta olib kira oldi. Bu jarayonda uning mumtoz adabiyot vakillari, xususan, Alisher Navoiy ijodidan sezilarli darajada ta’sirlanganini kuzatish mumkin.

Professor Muhammadjon Imomnazarov “Erkin Vohidov mening taqdirimda” nomli maqolasida²³ Alisher Navoiy va Erkin Vohidov shaxsiyati hamda ijodini qiyoslab, ularning o‘xshash jihatlarini alohida ta’kidlaydi. Uning fikricha, Navoiy nafaqat buyuk shoir, balki yirik davlat va jamoat arbobi, yuksak insonparvarlik va tasavvufiy tafakkur egasi bo‘lgan. Shu ma’noda, Erkin Vohidov ham o‘z davrining ijtimoiy hayotida faol ishtirok etgan, biroq uning asl fazilati rasmiy lavozimlarida emas, balki millat va insoniyat taqdiri uchun chin dildan qayg‘urishida namoyon bo‘ladi. Bu jihatlar shoirning “So‘z latofati” asarida ham yaqqol ko‘zga tashlanadi. Mazkur asar mazmunan “Muhokamat ul-lug‘atayn” bilan ma’lum darajada hamohang bo‘lib, unda ona tilining boyligi, go‘zalligi va ifoda imkoniyatlari haqida teran mulohazalar yuritiladi.

Shuni alohida qayd etish joizki, Erkin Vohidov nafaqat aruz vaznida, balki barmoq vaznidagi she’rlarida ham mumtoz adabiyot an’analaridan samarali foydalangan. Bunga uning 1956-yilda yozilgan “Kamtarlik haqida” she’ri yorqin misol bo‘la oladi. Mazkur she’rda sodda, ammo chuqur falsafiy mazmunga ega quyidagi misralar keltiriladi:

Garchi shuncha mag‘rur tursa ham,
Piyolaga egilar choynak.
Shunday ekan, manmanlik nechun,
Kibr-u havo nimaga kerak?
Kamtarin bo‘l, hatto bir qadam
O‘tma g‘urur ostonasidan.
Piyolani inson shuning-chun
O‘par doim peshonasidan.

Ushbu she’r o‘zining sodda ifodasi va teran ma’nosi bilan ajralib turadi. She’rning mazmun-mohiyatini professor No‘mon Rahimjonov “Badiiy takomil yo‘li” nomli kitobida shunday izohlaydi: “Kamtarlik haqida” she’rida inson fe’li-faoliyatidagi manmanlik, kalondimog‘lik belgilari qoralanadi. Kamtarlik, olijanoblik fazilatlari insonni komillikka yetaklaydi, degan ma’no ustuvor. Choynak bilan piyola

²² Karimov N. “Erkin Vohidov gulshani”, Xalqaro ilmiy amaliy konferensiya materiallari, Toshkent, 2022, 13-bet.

²³ Imomnazarov M. “Erkin Vohidov mening taqdirimda”, Xalqaro ilmiy amaliy konferensiya materiallari, Toshkent, 2022, 41-bet.

badiiy detallari esa ana shu bosh g‘oyani obrazli ifodalashga xizmat qilayotir. Badiiy fikr umumlashmasi o‘quvchini o‘ylashga, o‘z umrining kechish tarzidan, o‘tayotgan damlardan muayyan xulosa chiqarishga undaydi. She‘rdan ko‘zlangan ibratli ma’noni lirik qahramonning o‘zi aytayapti, o‘quvchining ixtiyoriga qoldirilayotgani yo‘q²⁴.

Biroq so‘nggi yillarda ijtimoiy tarmoqlarda mazkur mazmundagi hikmatli fikrlar Jaloliddin Rumi, Yunus Emro yoki Imom G‘azzoliy nomi bilan bog‘lab talqin qilinayotgani kuzatilmoqda. Ayrim hollarda bu fikrlar turli shakllarda o‘zgartirilib, boshqa mualliflarga nisbat berilmoqda. Masalan, “samovar ustidagi choynak” obrazi bilan bog‘liq iboraning Yunus Emroga tegishli ekanligi haqidagi qarashlar tarixiy jihatdan asossizdir. Ijtimoiy tarmoqlarda ibra quyidagicha keltirilgan: “Semaverin üstündeki demlik burnunu ne kadar havaya kaldırırsa kaldırsın. Küçük bir bardak karşısında eğilmeye mahkumdur” (Samovar ustidagi choynak tumshug‘ini qanchalik yuqoriga ko‘tarmasin, baribir kichik payola oldida egilishga majbur). Chunki Yunus Emro XIV asrda yashagan bo‘lsa, samovar XVIII asrda Rossiyada paydo bo‘lgan²⁵. Demak, mazkur obraz uning ijodiga tegishli bo‘lishi mumkin emas. Shuningdek, ushbu fikrlarning Imom G‘azzoliyning “Mukoshafat ul-qulub” asarida uchrashi haqidagi da’volar ham manbashunoslik nuqtayi nazaridan tasdiqlanmaydi. Iqtibosni so‘zma-so‘z keltiramiz: Ne kadar kibirli dursa da bardağının önünde eğilir çaydanlık. Öyleyse bu büyüklenme niye? Bu kibir bu gurur niçin? (Qanchalik kibrli ko‘rinsa-da, piyolaning qarshisida egilar choynak. Shunday ekan bu kattalik nima uchun?). Asarning mavjud nashrlari va tarjimalari tahlili shuni ko‘rsatadiki, unda mazkur ibora uchramaydi.

Mazkur holatlar shuni anglatadiki, internet makonida keng tarqalgan ayrim iqtiboslar ilmiy asosga ega bo‘lmay, ko‘pincha muallifi aniq bo‘lmagan holda mashhur shaxslarga nisbat berilmoqda. Albatta, adabiyot tarixida ijodiy ta’sir, an’anaviy obrazlardan foydalanish, ramziy timsollarni davom ettirish kabi holatlar keng uchraydi. Biroq olib borilgan tahlillar asosida aytish mumkinki, Erkin Vohidovning “Kamtarlik haqida” she‘ri o‘ziga xos badiiy topilma bo‘lib, uning individual ijod mahsuli sifatida baholanishi maqsadga muvofiqdir.

Xulosa qilib aytganda, har qanday adabiy fikr yoki iqtibosni muayyan muallifga nisbat berishda ilmiy aniqlik, manbaga tayanish va dalillarga asoslanish muhim ahamiyat kasb etadi. Ilm ahli har qanday xulosani ilgari surishda, avvalo, ishonchli manbalarni chuqur o‘rganishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov N. Erkin Vohidov gulshani // Xalqaro ilmiy amaliy konferensiya materiallari. – Toshkent, 2022. – B. 13.

²⁴ Rahimjonov N., Badiiy takomil yo‘li, “Yoshlik” jurnali, 2017, №10.

²⁵ Ushbu ma’lumot <https://www.malumatfurus.org> saytidan olindi.

2. Imomnazarov M. Erkin Vohidov mening taqdirimda // Xalqaro ilmiy amaliy konferensiya materiallari. – Toshkent, 2022. – B. 41.
3. Rahimjonov N. Badiiy takomil yo‘li // “Yoshlik” jurnali. – 2017. – №10.
4. Erkin Vohidov. – To‘plovchi va nashrga tayyorlovchi: Mirvohidov R. – Toshkent: O‘zbekiston, – 2022.